

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O’TISH TAMOYILLARI

Usmonov Murodbek

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrası asistenti

Ziyodova Rayhona

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti, IK-423 guruh talabasi

Abstrakt: Ushbu maqolada “yashil iqtisodiyot”ning maqsadi, vazifalari va “yashil iqtisodiyot”ga o’tish tamoyillari haqida keng va aniq ma’lumotlar beriladi.

Kalit so’zlar: Barqarorlik tamoyili, adolatlilik tamoyili, barcha uchun foydalanish imkoniyati tamoyili, sog’lom sayyora tamoyili, ishtirok etish tamoyili, oqilona boshqarish va shaffoflik tamoyilik, moslashuvchanlik tamoyili, samaradorlik va yetarlilik tamoyili, avlodlar birdamligi tamoyili, boylikni teng taqsimlash tamoyili.

Aksariyat mamlakatlar “yashil iqtisodiyot”ga o’tish strategiyasida aniq maqsad va vazifalarni belgilab olishadi. Bu o’rinda “yashil iqtisodiyot”ga o’tishdan maqsad nima, degan savol tug’iladi. BMT Yevropa iqtisodiyot qo’mitasi mutaxassislarining ta’kidlashicha, “yashil iqtisodiyot”ga o’tishdan ko’zlangan maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga “yashil investitsiyalar”ni yo’naltirishni rag’batlantirish hisoblanadi. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi yoki degradatsiyalashuvi riski paydo bo’lganda boshqa muqobil resurslar bilan almashtirishga yordam beradi. Investitsiyalar bir vaqtning o’zida ijtimoiy adolat uchun sharoit yaratishi va fuqarolarga munosib ish o’rinlarini barpo etishi zarur. Atrof muhit muhofazasini kuchaytirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, iltimoiy integratsiyani chuqurlashtirish, iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash kabi vazifalar “yashil iqtisodiyotning vazifasiga kiradi.

“Yashil iqtisodiyot”ga o’tish maqsadi va strategik vazifalari muayyan tamoyillarga asoslanishni taqozo etadi. “yashil iqtisodiyot”ga o’tish tamoyillari mazkur iqtisodiyotqanday bo’lishi zarurligini belgilab beradi. Iqtisodiy adabiyotda, xalqaro va milliy amaliyotda 2012-yilda UNEP boshqaruv kengashi “Yashil iqtisodiyot koalitsiyasi” tomonidan ishlab chiqilgan “yashil iqtisodiyot”ga o’tishning quyidagi tamoyillari keng tarqalgan: ***Barqarorlik,*Adolatlilik,*Barcha uchun foydalanish imkoniyatining mavjudligi,*Sog’lom sayyora,*Ishtirok etish,*Oqilona boshqarish va shaffoflikni ta’minlash,*Moshlashuvchanlik,*samaradorlik va yetarlilik,*Avlodlar birdamligi.**

Barqarorlik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” barqarorlikni ta’minlash vositasi hisoblanadi. U barqaror rivojlanish o’rnini bosa olmagan holda, uni ta’minlash usullaridan biri sanaladi. “Yashil iqtisodiyot” sog’lom atrof muhitga bog’liq va barcha uchun farovonlik manbai bo’lib xizmat qiladi. Bunday siyosat barqaror rivojlanishning barcha (ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy) maqsadlarini qamrab oladi va ushbu yo’nalishlar bo’yicha ijobiy natijalarga erishish imkonini beruvchi aralash strategiyalarni ishlab chiqadi.

Adolatlilik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot mamlakatlar va avlodlar o’rtasida tenglik, adolatni qo’llab quvvatlaydi. U inson huquqlari, madaniy xilma-xillik gender tengligini ta’minlashga ko’maklashadi, bilimlar, ko’nikmalar, tajribalar va har bir insonning ushbu sohaga qo’shgan hissasini tan oladi. Tub aholining yer, hudud va resurslarga bo’lgan huquqlari hurmat qilinadi.

Barcha uchun foydalanish imkoniyati tamoyili. Yashil iqtisodiyot barcha uchun farovonlik olib keladi va kambag’allik darajasini pasaytiradi, barcha mamlakatlarda inson taraqqiyotining yuqori darajasiga erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va sog’liqni saqlash, ta’lim, sanitariya, suv bilan ta’minlash, energiya va boshqa asosiy xizmat turlaridan foydalanish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu tamoyil ayollar huquqlari va imkoniyatlarining kengayishiga ko’maklashadi. “Yashil iqtisodiyot” barqarorlik asosida amalga oshirilsa, rivojlanish huquqini qo’llab-quvvatlaydi.

Sog’lom sayyora tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” yoqotilgan bio xilma-xillikni tiklashga yordam beradi, tabiiy tizimlarga investitsiyalar yo’naltiradi va yo’q bo’lib borayotganlarini qayta tiklaydi. “Yashil iqtisodiyot” eko tizimlar va bio xilma-xillikka bevosita bog’liq bo’lib, ushbu iqtisodiyot ekologik takablardan chetga chiqmaslik va barchani mazkur talablar bo’chiya hamkorlik qilishga undaydi. Ekologik talablarga; atrof muhitni ifloslantirmaslik, ekotizimlarni muhofaza qilish, bio xilma-xillik va boshqa tabiiy resurslarni asrab qolish, (suv, tabiiy gaz, foydali qazilma boyliklar)dan samarali va kelajak avlod ehtiyojlarini vavf ostiga qo’ymasdan oqilona foydalanish kabilar kiradi.

Ishtirok etish tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” shaffoflik, ilmiy tadqiqotlar va barcha manfaatdor tomonlar ishtirokiga asoslanganligi bois inklyuziv xarakterga ega. “Yashil iqtisodiyot” fuqarolarning barqaror rivojlanishni ta’minlashning barcha bosqichlarida to’liq va samarali ishtirokini taqozo etadi.

Oqilona boshqarish va shaffoflik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” ma’lumotlari shaffofligi bois uning miqyosini o’lchash mumkin. “Yashil iqtisodiyot” ishlab chiqarish va bozorlar ustidan sog’lom nazorat o’rnatish imkonini beradi. Taraqqiyot natijalarini esa makro va mikro darajada miqdoriy jihatdan o’lchash mumkin bo’ladi.

Moslashuvchanlik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” ijtimoiy himoya va atrof muhit muhofazasi tizimining rivojlanishiga ko’maklashadi. Iqlim o’zgarishlari va tabiiy ofatlarga tayyor turish, moslashishga yordam beradi. “Yashil iqtisodiyot” modeli har qanday mamlakatning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik innovatsiyalarning rivojlanishiga ko’maklashadi.

Avlodlar birdamligi tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” amalda va istiqbolda investitsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. U avlodlar o’rtasida adolatni ta’minlashga, resurslarni saqlab qolishga va uzoq muddatli davrda aholi turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi. “Yashil iqtisodiyot” moliya sektorini tartibga solish va unga ta’sir etish orqali iqtisodiyot sektorlari, “yashil texnologiyalar”ga investitsiyalar sarflashni rag’batlantiradi, global pul tizimining barqarorligini ta’minlaydi.

Ushbu tamoyillar o’z ichiga ba’zi vazifalarni ham oladi. **Boylikni teng taqsimlash.**

Boylikni mamlakat ichida va mamlakatlar o’rtasida adolatli taqsimlashga ko’maklashish, boylar va kambag’allar o’rtasidagi daromadlar jihatdan tabaqalanishni qisqartirish, jahon resurslaridan foydalanishda iqtisodiy va ijtimoiy adolatni ta’minlashga erishish, yovvoyi tabiat uchun yetarli joy qoldirish.

Iqtisodiy adolatlilik. Umumiy, tabaqalashtirilgan ma’suliyat tamoyillariga amal qilish. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o’rtasidagi rivojlanish tafovutlarini minimallashtirish,

ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy qaloq mamlakatlarga moliyaviy va tehnologik jihatdan yordam berish maqsadida iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish.

Avlodlar o'rtasida tenglik. Ekologik resurslar va ekotizimlar jiddiy nazorat qilinishi va muhofaza etilishi zarur. Ekologik aktivlarning kelgusi avlod uchun qiymatini oshirish va shu tariqa ularning istiqboldagi ehtiyojlarini adolatli qondirishni ta'minlash.

Ehtiyotkorlik tamoyili. Ilmiy noaniqlik atrof muhit degradatsiyalashuviningoldini olish bo'yicha qarorlar qabul qilishga to'sqinlik qilish mumkin emas.

Rivojlanish huquqi. Insonning atrof muhit bilan uyg'unlikda rivojlanishi barqaror rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Alohida insonlar va jamiyat ijobiy va ekologik natijalarga erishishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish zarur.

Farovonlikning yangi yo'nalishlari. Farovonlik ko'rsatkichlarini qayta ko'rib chiqish zarur. Yalpi ichki mahulot ko'rsatkichi ijtimoiy farovonlik va atrof muhit yaxlitligini o'lchash dastagini bajaruvchi bajaruvchi ko'rsatkich hisoblanmaydi. Aksariyat ijtimoiy-ekologik faoliyat turlari, jumladan; qazib chiqarilgan yoqilg'i turlaridan intensiv foydalanish yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib kelishi mumkin. Insonlarning umumiy farovonligi va turmush sifati, atrof muhit holati iqtisodiy rivojlanishning bosh maqsadi bo'lishi zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, yashil iqtisodiyot - bu barqaror rivojlanishni ta'minlash, ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy o'sishni ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish orqali amalga oshirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Yashil iqtisodiyotga o'tish tamoyillari quyidagi xususiyatlarga ega: ***Barqaror resurslardan foydalanish.** Resurslarni (suv, energiya, xom ashyo) samarali va barqaror ravishda boshqarish, ularni tugatmasdan foydalanishni ta'minlash. ***Qayta tiklanadigan energiya** manbalaridan (quyosh, shamol, biokimyoviy) foydalanishni oshirish, an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish. ***Ekologik toza texnologiyalar.** Ishlab chiqarishda va xizmat ko'rsatishda ekologik toza va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish. ***Resurslarning qayta ishlanishi.** Xom ashyo va mahsulotlarni qayta ishlash va qayta foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan maksimal darajada foydalanish. ***Ijtimoiy adolat.** Yashil iqtisodiyot ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan, ya'ni iqtisodiy o'sishdan barcha qatlamlarning foyda ko'rishini ta'minlash. ***Qishloq xo'jaligida barqarorlik.** Barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini qo'llash, ekotizimlarni saqlab qolish va agroekologik yondashuvlarni joriy etish. ***Transport va infratuzilma.** Ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirish va infratuzilmani barqaror rivojlantirish. ***Iqtisodiy diversifikatsiya.** Iqtisodiy faoliyatning diversifikatsiyasi, ya'ni iqtisodiy sektorlar o'rtasida muvozanatni saqlash va yangi ish o'rinlarini yaratish. ***Tadqiqot va innovatsiyalar.** Yashil iqtisodiyotga o'tishda ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish. ***Xalqaro hamkorlik.** Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida xalqaro hamkorlik va tajriba almashish, global ekologik muammolarni hal etishda birgalikda harakat qilish. Yashil iqtisodiyotga o'tish tamoyillari, iqtisodiy o'sishni barqaror va ekologik jihatdan xavfsiz tarzda ta'minlashga qaratilgan. Bu, kelajakda resurslarni saqlash va ekologik muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.V.Vaxabov, SH.X.Xajibakiyev_Yashil iqtisodiyot:Darslik. 2-nashr,qayta ishlangan va to'ldirilgan./i.f.d., prof. A.V.Vaxabovning umumiytahriri ostida. –Toshkent: “ZEBO PRINT”,2021. -264b.

2. Miriam Kenne, Michelle Gale De Oliveria. Greening the Global Economy: Reform and Transformation. The Green Economics Institute, 2013. -250p.
3. <https://www.un.org>
4. <https://sustainabledevelopment.un.org>
5. Renewables 2018 Global Status Report. www.fs-unep-centre.org
6. The European Green Deal Brussels. COMMUNICATIONS FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS.11.12.2019. COM(2019) 640 final.
7. <https://www.greengrowthknowledge.org>